

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Análise de Fatores de Risco de Lesão Músculo-esquelética e Fadiga Laboral em Posto de Trabalho Administrativo de Logística e Expediente

Sara Isabel Brito Dantas Coelho, Hernâni Veloso Neto

^{1,2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: Este projeto considera uma pesquisa exploratória, baseada num estudo de caso de natureza descritiva e transversal, para análise da presença de fatores potenciadores da ocorrência de risco de lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) e fadiga laboral em postos de trabalho de natureza administrativa e com utilização intensiva de equipamentos dotado de visor (EDV). Foi usada uma metodologia semi quantitativa que considerou pesquisa etnográfica, documental e por inquérito. O estudo envolveu uma amostra de quatro trabalhadores pertencentes a um serviço de Logística e Expediente, Receita e Compras de um Regimento Municipal de Sapadores Bombeiros. Na recolha de dados foram usados o método ergonómico ROSA - Rapid Office Strain Assessment (Sonne, Villalta & Andrews, 2012), a observação de locais e atividades com registo fotográfico, o Questionário de Avaliação da Fadiga Laboral e Sintomatologia Musculo Esquelética (Neto, 2013) e a Lista de Verificação para Postos de Trabalho com EDV (ACT, 2020). Os resultados evidenciaram uma exposição elevada a fatores de risco, decorrentes das posturas inadequadas adotadas durante a utilização de EDV. As principais queixas músculo-esqueléticas registadas situavam-se ao nível dos ombros, pescoço e região dorsal. Adicionalmente, registou-se um nível moderado de fadiga laboral entre os trabalhadores, o que pode agravar os impactos das disfunções músculo-esqueléticas e comprometer a produtividade e o bem-estar, reforçando a necessidade de intervenções ergonómicas e estratégias de promoção da saúde nesses locais de trabalho.

Palavras-chave: LMERT, Fadiga Laboral, Método ROSA, EDV, Posto de Trabalho Administrativo.

Analysis of Risk Factors for Musculoskeletal Disorders and Work-Related Fatigue in Logistics and Shipping Administrative Workstation

Abstract: This project considers an exploratory research, based on a descriptive and cross-sectional case study, to analyse the presence of factors that increase the risk of work-related musculoskeletal disorders (WRMSDs) and work-related fatigue in administrative workstations with intensive use of visual display equipment's (VDE). A semi-quantitative methodology was used, which included ethnographic, documentary, and survey research. The study involved a sample of four workers belonging to a Logistics and Dispatch, Revenue, and Purchasing department of a Municipal Fire Brigade Regiment. Data collection was based on the ergonomic method ROSA - Rapid Office Strain Assessment (Sonne, Villalta & Andrews, 2012), observation of locations and activities with photographic recording, the Questionnaire for the Assessment of Work-Related Musculoskeletal Fatigue and Symptomatology (Neto, 2013), and the Checklist for Workstations with VDE (ACT, 2020). The results showed a high exposure to risk factors resulting from inadequate postures adopted during the use of VDE. The main musculoskeletal complaints recorded were in the shoulders, neck, and back. Additionally, a moderate level of work-related fatigue was recorded among the workers, which can aggravate the impacts of musculoskeletal dysfunctions and compromise productivity and well-being, reinforcing the need for ergonomic interventions and health promotion strategies in this workplaces.

Keywords: WRMSD, Work Fatigue, ROSA Method, VDE, Administrative Workstation.

1. Introdução

O desempenho humano no contexto laboral encontra-se intrinsecamente associado às condições de trabalho existentes. As dimensões organizacionais, ambientais e técnicas da prestação de trabalho vão influenciar a motivação e satisfação dos trabalhadores (Lima et al., 2017), bem como a segurança e saúde.

Todos os trabalhadores têm o direito de exercer as suas funções em contextos que não suscitem ameaças para a sua saúde e integridade física e psicossocial, por isso, a segurança no trabalho procura evitar acidentes e doenças relacionadas com o trabalho, socorrendo-se da identificação de perigos e gestão dos riscos existentes. Já a saúde ocupacional procura salvaguardar a vigilância e avaliação das condições de saúde dos trabalhadores para o exercício profissional (ACT, s.d.).

Estes valores têm-se valorizado cada vez mais e vão pautando a construção de ambientes laborais que protejam e estimulem o bem-estar dos colaboradores. O objetivo é alcançar elevados padrões de excelência em segurança, promovendo uma cultura que valorize não apenas as ações adotadas pelos trabalhadores, mas também os impactos que tais ações podem gerar (Lima et al., 2017). Todavia, os contextos de trabalho são espaços feitos por múltiplos componentes e dinâmicas, muitas delas suscitando por perigos.

O uso do computador tornou-se uma ferramenta essencial nas empresas, devido às suas funcionalidades e benefícios nos processos e na organização, o que tem resultado num aumento no número de postos de trabalho com computadores. Simultaneamente, cresce a preocupação com a interação entre o ser humano e o computador (HCI) e a necessidade legal de assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores. A existência de uma relação direta entre o aumento de doenças ocupacionais, como as lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT), a fadiga ou o *distresse*, e os postos de trabalho com equipamentos dotados de visor (EDV), torna a análise e a avaliação dos riscos a que os trabalhadores estão expostos uma tarefa fundamental (Silva, 2012).

Por isso mesmo, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória, baseada num estudo de caso de natureza descritiva e transversal, para analisar a presença de fatores potenciadores da ocorrência de LMERT e fadiga laboral num grupo de trabalhadores pertencentes a um serviço de Logística e Expediente, Receita e Compras de um Regimento Municipal de Sapadores Bombeiros, e que ocupam postos de trabalho de natureza administrativa e com utilização intensiva de EDV.

As LMERT e a fadiga laboral estão entre as condições mais prevalentes associadas ao ambiente de trabalho, afetando milhões de trabalhadores na Europa e resultando em custos elevados para as sociedades (Macedo, Freitas, & Neto, 2024; EU-OSHA, 2025b). O enfrentamento destes problemas é fundamental, não só para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores como representa, também, uma justificativa económica sólida (Macedo, Freitas, & Neto, 2024; EU-OSHA, 2025b).

Daí que a pesquisa desenvolvida seja relevante para aprofundar o conhecimento sobre a incidência destes riscos em postos de trabalho pouco estudados, como é o caso dos postos de trabalho administrativos de Logística e Expediente. Para alcançar esse objetivo, o artigo iniciará com uma revisão concisa da literatura sobre os temas centrais da pesquisa a fim de contextualizar o estudo. Em seguida, será apresentada a metodologia adotada, destacando a sua relevância para o desenvolvimento da investigação. Posteriormente, serão expostos e discutidos os principais resultados obtidos, realizando uma comparação com estudos anteriores e propondo intervenções corretivas e preventivas para os problemas identificados. Finalmente, a conclusão apresentará uma síntese dos principais aspetos abordados ao longo do trabalho.

2. Enquadramento Teórico

2.1. Postos de Trabalho com EDV

Com a crescente dependência dos computadores nas empresas, aumenta o número de postos de trabalho nos quais o computador se torna a principal ferramenta, o que, por sua vez, eleva os riscos associados à interação entre o ser humano e o computador (HCI). Os postos de trabalho com computadores, um dos principais tipos de EDV, são frequentemente associados a atividades sedentárias, posturas incorretas e, por vezes, prolongadas e repetitivas, além de esforços mentais elevados (Silva, 2012).

Entre os problemas mais comuns associadas ao uso de EDV, surgem o *tecnostresse*, síndrome do túnel cárpico, síndrome da visão de computador (CVS – *Computer Vision Syndrome*), tensão ocular e dores lombares (Idem). Apesar de os EDV estarem principalmente relacionados ao ambiente de trabalho em escritórios, devem ser considerados outros fatores, como iluminação, níveis de ruído, conforto térmico e segurança (Idem).

Devido às características específicas do trabalho com estes equipamentos, podem surgir várias situações de incomodidade e desconforto para o trabalhador, geralmente originadas por fatores como condições ambientais (iluminação, clima, ruído), organizacionais (monotonia, pressão do tempo, complexidade da tarefa), ergonômicos (por exemplo, mobiliário inadequado) e pessoais (como visão deficiente e dimensões corporais) (IGAS, 2018). A má disposição destes equipamentos nos postos de trabalho pode levar à adoção de posturas incorretas, com impactos negativos na saúde dos trabalhadores. A organização dos planos de trabalho e a correta disposição dos demais componentes do sistema, como o teclado, o rato e os suportes para documentos, são aspetos fundamentais para minimizar esses riscos (Idem).

Como os EDV estão presentes na maioria dos ambientes de trabalho, acabam por estar associados a diversos problemas de saúde no trabalho, incluindo distúrbios músculo-esqueléticos e problemas oftalmológicos, devido à sobrecarga quer dos órgãos visuais quanto do sistema músculo-esquelético. Os efeitos na saúde tendem a manifestar a dois níveis: (i) no sistema visual, os principais problemas incluem irritação, secura e fadiga ocular, perda de acuidade visual e dores de cabeça; e no (ii) sistema músculo-esquelético, em que os trabalhadores podem sofrer de fadiga física e muscular, desconforto e cansaço nas regiões cervical, dorsal e lombar, além de distúrbios músculo-esqueléticos, especialmente nas mãos e pulsos (Idem).

O posto de trabalho com EDV deve ter em conta alguns requisitos legais. De acordo com a Portaria n.º 989/93, de 6 de outubro, existem requisitos mínimos que devem ser estabelecidas para garantir a ergonomia nos postos de trabalho com EDV (República de Portugal, 1993). O artigo 2.º, n.º 1, especifica que a mesa de trabalho deve ter dimensões adequadas, permitindo uma disposição flexível do visor, teclado, documentos e material acessório, e refletindo um mínimo de luminosidade. O artigo 2.º, n.º 3, determina que a cadeira de trabalho deve ser estável, de altura ajustável, e possuir espaldar regulável em altura e inclinação. Já o artigo 1.º, n.º 2, descreve que os teclados devem ser de inclinação regulável, dissociados do visor, e deixar um espaço livre à frente para permitir o apoio das mãos e dos braços, além de apresentarem uma superfície baça para evitar reflexos, com teclas de símbolos contrastados e legíveis na posição normal de trabalho. No artigo 1.º, n.º 1, é especificado que os visores devem ter caracteres bem definidos e de tamanho adequado, com espaçamento apropriado entre as linhas e caracteres, garantir uma imagem estável sem cintilação ou reflexos, e permitir fácil regulação da iluminância e do contraste. Além disso, devem ser de orientação e inclinação regulável, podendo ser ajustados facilmente para as necessidades do utilizador e, se necessário, colocados em suporte separado ou mesa regulável. A adoção de medidas como as indicadas contribui para a prevenção de LMERT.

2.2. Lesões Músculo Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho

A adoção de posturas inadequadas durante o trabalho pode resultar em diversos efeitos negativos para a saúde. Entre as lesões mais comuns, destacam-se as músculo-esqueléticas nos membros superiores, incluindo pescoço e ombros, como a síndrome cervical e tendinites. Além disso, as mãos, pulsos, braços e cotovelos também podem ser afetados, levando ao desenvolvimento de condições como tendinites, síndrome do túnel cárpico e epicondilite. As lesões nos membros inferiores, como bursite e entorses, também são frequentes em ambientes de trabalho com posturas incorretas. Além disso, as más posturas podem provocar problemas na coluna vertebral, resultando em cervicalgias, lombalgias, dorsalgias, hérnia discal e dor ciática (IGAS, 2018).

As lesões músculo-esqueléticas englobam uma série de condições inflamatórias e degenerativas que afetam músculos, tendões, cartilagens, ossos e nervos (Chagas, 2016). Quando essas lesões são causadas ou exacerbadas pelas condições de trabalho, elas são denominadas LMERT. A etiologia dessas lesões é multifatorial, representando um dos principais desafios para a saúde ocupacional atual (Chagas, 2016).

As LMERT referem-se às lesões causadas pela exposição a fatores de risco profissionais, como a repetitividade, sobrecarga e posturas inadequadas adotadas durante a execução das tarefas, entre outros. Estas lesões variam em termos de gravidade, podendo manifestar-se desde episódios leves até condições crônicas severamente incapacitantes. A maioria delas são lesões cumulativas, resultantes da exposição repetida a esforços ao longo de um longo período de tempo. Tratam-se, então, de situações progressivas que não se desenvolvem de forma repentina, mas sim ao longo de um período prolongado (UGT, s.d.).

Em Portugal, as doenças músculo-esqueléticas são as condições profissionais mais prevalentes, representando aproximadamente 67% do total de doenças ocupacionais (IGAS, 2018). Estas lesões não provocam apenas sofrimento e perdas de produtividade para os indivíduos, mas também geram custos significativos para as empresas e para as economias nacionais (EU-OSHA, 2007). Por essa razão, a prevenção dessas condições é considerada uma prioridade em toda a Europa (UGT, s.d.).

De acordo com UGT (s.d.), os principais sintomas de LMERT incluem sensação de perda de força; sensação de peso; sensação de dormência ou de “formigueiros” na área afetada ou numa área próxima; dor, a maior parte das vezes localizada, mas que pode alastrar para outras áreas do corpo; fadiga ou desconforto localizado. Em grande parte dos casos, estes sintomas vão surgindo gradualmente, tendo tendência a agravar no final do dia de trabalho e durante períodos de maior produção, e podem aliviar com repouso ou pausas.

Os fatores de risco para LMERT podem ser organizados por três grupos: organizacionais e psicossociais, físicos/ atividade de trabalho e individuais (EU-OSHA, 2007), por isso, os programas de intervenção devem ser abrangentes. Um aspeto fundamental de qualquer ação de prevenção das LMERT é a participação ativa de todos os trabalhadores da organização, incluindo os órgãos de administração, gestão e chefias intermédias. A colaboração de todos os níveis hierárquicos é essencial para o sucesso das medidas preventivas (Coelho, 2009). Daí que seja fundamental garantir a partilha completa das informações sobre os elementos das situações de trabalho, com base no conhecimento pré-existente e integrando os resultados da avaliação de risco. A prevenção deste tipo de lesões depende sempre da implementação de um conjunto de procedimentos que evitem ou minimizem os seus efeitos (Idem).

2.3. Fadiga Laboral

A fadiga laboral está, principalmente, relacionada à exposição a falta de ergonomia nos locais de trabalho e às exigências físicas e psicossociais das atividades desenvolvidas. Refere-se ao estado de

exaustão que ocorre após um período de esforço mental e/ou físico associado ao trabalho, o qual é marcado pela redução da capacidade de realizar tarefas e, como resultado, pela diminuição da eficiência na resposta a estímulos (Santos & Neto, 2019).

Os fatores que desencadeiam a fadiga evidenciam uma clara associação, tanto epidemiológica quanto estatística, entre esta condição e as exigências relacionadas com o trabalho realizado (Pereira, 2021). A fadiga resulta tanto do trabalho intenso contínuo ou de pico, o qual promove uma diminuição temporária da capacidade orgânica e uma degradação qualitativa do desempenho, originada por uma série de fatores complexos e com efeitos cumulativos (Santos & Neto, 2019; Pereira, 2021). Fatores esses que podem envolver aspetos fisiológicos, psicológicos, ambientais e sociais (Pereira, 2021).

A fadiga laboral pode manifestar-se de três formas distintas, o que permite a utilização de métricas específicas para a sua avaliação. Essas manifestações evidenciam-se em termos de fadiga fisiológica, caracterizada pela diminuição da capacidade física, de fadiga objetiva/comportamental, associada à quebra no desempenho produtivo, e de fadiga subjetiva/percebida, relacionada aos sintomas de cansaço relatados pelos trabalhadores (Åhsberg, 1998; Santos & Neto, 2019). A avaliação das manifestações fisiológicas pode ser realizada por meio de exames clínicos, como a medição da temperatura corporal, frequência cardíaca e respiratória, entre outros, enquanto as manifestações objetivas podem ser mensuradas através de indicadores de produtividade e desempenho (Åhsberg, 1998; Santos & Neto, 2019). Por sua vez, as manifestações subjetivas são comumente avaliadas por meio de questionários que registam a percepção do trabalhador acerca do seu nível de cansaço relacionado com o trabalho (Åhsberg, 1998; Santos & Neto, 2019).

3. Abordagem Metodológica

Este projeto visa o desenvolvimento de uma pesquisa exploratória baseada num estudo de caso de natureza descritiva e transversal. Foi aplicada uma metodologia semi quantitativa, com recurso a pesquisa etnográfica, documental e por inquérito.

A pergunta de partida que orientou esta investigação foi: Quais os níveis de exposição dos trabalhadores de um posto de trabalho administrativo de logística e expediente com EDV a sintomatologia músculo-esquelética e fadiga laboral?

O estudo abrangeu quatro trabalhadores dos serviços de Logística e Expediente, Receita e Compras, de um Regimento de Sapadores Bombeiros, pertencente a uma Câmara Municipal, que partilham o mesmo local de trabalho e cuja atividade laboral consiste na realização de tarefas administrativas em postos de trabalho com EDV. A abordagem de recolha de dados empíricos baseou-se na análise das características ambientais e específicas dos postos de trabalho, aplicação de um inquérito por questionário sobre fadiga laboral e sintomatologia músculo-esquelética e registo observacional dos postos com EDV, tendo por base o método ROSA - Rapid Office Strain Assessment.

Inicialmente foi efetuada uma análise do espaço de trabalho, sua configuração, condições físicas e ambientais existentes, recursos disponíveis e tipos de tarefas e ações desenvolvidas. Essas observações, combinadas com a aplicação das ferramentas que a seguir se apresentará, permitiram sistematizar os principais fatores de riscos presentes e o tipo de medidas preventivas que já existiam nesses postos de trabalho.

Uma das primeiras ferramentas aplicada foi a lista de verificação de postos de trabalho com EDV, disponibilizada pela Autoridade para as Condições de Trabalho ACT, (2020). O instrumento considera seis categorias de análise: (1) dimensionamento e disposição do posto de trabalho; (2) a organização do trabalho; (3) equipamentos de trabalho; (4) interface computador/Homem; (5) organização e gestão; (6) vigilância da saúde. Cada categoria inclui uma série de afirmações, às quais

se pode responder com as opções "sim", "não" ou "não aplicável". A lista foi aplicada aos postos de trabalho de todos os funcionários que utilizam EDV e fazem parte do contexto de estudo. Este procedimento possibilitou a obtenção de resultados mais precisos sobre as condições dos postos de trabalho analisados, considerando tanto os requisitos legais e as boas práticas como as características específicas de cada posto, a organização do trabalho e a interação dos trabalhadores com seus ambientes de trabalho, permitindo identificar eventuais não conformidades. Adicionalmente, as informações sobre a caracterização da atividade laboral e a análise dos riscos profissionais associados às tarefas foram reunidos por meio de observação direta e registos fotográficos durante o processo de trabalho.

O Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética, desenvolvido e validado por Neto (2013), é constituído por quatro blocos. O bloco A é constituído por um conjunto de questões baseadas no Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI), desenvolvido por Ashberg em 1998. O Bloco B apresenta questões sobre a Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS), desenvolvida por Kos et al. em 2006. O bloco C baseado no Inquérito Nórdico de Sintomatologia Músculo-Esquelética desenvolvido por Kuorinka et al. em 1987. Por fim, o bloco D inicia com questões de caracterização da atividade laboral e características socio-biográficas e de saúde do trabalhador, que permitem o apuramento do Indicador Bipolar da Fadiga Laboral Percebida, que evidencia o nível de fadiga reportada antes e após a jornada de trabalho.

O questionário foi aplicado a todos os funcionários que compõem a amostra do estudo, com o intuito de avaliar e analisar os níveis de fadiga e a sintomatologia músculo-esqueléticas relatada pelos trabalhadores. Para interpretar e compreender os resultados obtidos, foram definidos critérios específicos de análise, os quais estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Critérios de análise dos resultados dos indicadores do questionário

Blocos	Pontuações/ Critérios	Níveis de ação/ Intervenção
Bloco A - SOFI	$\leq 2,5$	Baixo – Aceitável
	2,6 - 4,5	Moderado - A alterar logo que possível
	$\geq 4,6$	Elevado - A alterar rapidamente
Bloco B - MFIS	≤ 2	Baixo – Aceitável
	2,1 - 3	Moderado - A alterar logo que possível
	≥ 3	Elevado - A alterar rapidamente
Bloco C - Sintomatologia Músculo- Esquelética	Se intensidade e frequência ≤ 2 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Baixo – Aceitável
	Se intensidade e frequência ≤ 2 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Moderado – Investigar situação e alterar nos próximos 2 meses
	Se intensidade ou frequência ≥ 3 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Elevado - A alterar rapidamente
	Se intensidade ou frequência ≥ 3 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Muito elevado - A alterar urgentemente

Blocos	Pontuações/ Critérios	Níveis de ação/ Intervenção
Antes da Jornada do Trabalho		
Bloco D - Indicador Bipolar de Fadiga Percebida	0 - 3	Nível baixo de desgaste - Aceitável
	4 - 5	Nível moderado de desgaste – A alterar rapidamente
	6 - 7	Nível elevado de desgaste – A alterar urgentemente
	8 - 10	Nível intolerável desgaste
Depois da Jornada do Trabalho		
Bloco D - Indicador Bipolar de Fadiga Percebida	0 - 5	Nível baixo de desgaste - Aceitável
	6 - 7	Nível moderado de desgaste - A alterar rapidamente
	8 - 9	Nível elevado de desgaste - A alterar urgentemente
	10	Nível intolerável desgaste

Fonte: Neto, 2013

Com o intuito de avaliar a exposição a fatores de risco posturais suscetíveis de gerarem LMERT, derivadas da postura dos trabalhadores e o uso dos diferentes componentes dos EDV, foi utilizado o método *Rapid Office Strain Assessment* (ROSA), desenvolvido por Sonne, Villalta e Andrews (2012).

Este método baseia-se na observação direta da postura dos trabalhadores, permitindo quantificar a exposição a fatores de risco em ambientes de escritório. A avaliação é realizada por meio de diagramas de pontuação que analisam três áreas principais: Secção A – Cadeira: inclui A1 (altura do assento), A2 (profundidade do assento), A3 (apoio de braços) e A4 (apoio lombar); Secção B – Monitor e Telefone: inclui B1 (monitor) e B2 (telefone); Secção C – Periféricos: inclui C1 (rato) e C2 (teclado).

As pontuações das subsecções A1 e A2, bem como A3 e A4, são combinadas com base numa tabela específica para gerar a pontuação da Secção A. De forma semelhante, as pontuações das secções relativas ao monitor, telefone, rato e teclado são combinadas para obter a pontuação dos periféricos. Por fim, os resultados da Secção A e da Secção de monitores/periféricos são cruzados para calcular a pontuação final do método ROSA.

Além disso, a análise considera o tempo de exposição dos trabalhadores às posturas observadas durante o desempenho das suas funções. Cada pontuação final obtida corresponde a um nível de exposição ao risco de LMERT e indica a necessidade e urgência de uma intervenção no posto de trabalho. Os diferentes níveis de ação/intervenção definidos pelo método ROSA, utilizados para interpretar os resultados obtidos, encontram-se descritos na Tabela 2.

Tabela 2 - Níveis de ação/intervenção do Método ROSA

Pontuação	Níveis de ação/intervenção
1 a 2	Postura aceitável
3 a 4	Postura a investigar, poderão ser necessárias alterações
5 a 6	Postura a investigar e alterar rapidamente
≥ 7	Postura a investigar e alterar urgentemente

Fonte: Sonne., Villata, & Andrews (2012).

4. Apresentação de Resultados

Os postos de trabalho em estudo pertencem aos serviços de Logística e Expediente, Receita e Compras, de um Regimento de Sapadores Bombeiros pertencente a uma Câmara Municipal. Este setor é composto por quatro trabalhadores que partilham o mesmo espaço.

As atividades desenvolvidas por estes profissionais são, predominantemente, de natureza administrativa com recurso a EDV e realizadas na posição sentada ao longo da maior parte da jornada laboral. A Tabela 3 apresenta a distribuição do tempo dedicado às diferentes funções associadas à atividade analisada.

Tabela 3 - Caracterização da atividade laboral e dos tempos de afetação à função

Função realizada	Percentagem de tempo afeto à função
Trabalho realizado com EDV (sentado)	90%
Impressão e cópia de documentos (em pé)	5%
Pesquisa de documentos em arquivo físico (em pé)	5%

Com análise do espaço e dinâmica de trabalho foi possível sistematizar uma análise dos riscos presentes neste contexto de estudo, incluindo as medidas já implementadas, conforme apresentado na Tabela 4. Essa observação foi complementada por dados obtidos através dos instrumentos aplicados e de conversas com os trabalhadores que compõem o serviço.

A partir deste mapa de análise de riscos observa-se a presença de diversos riscos associados à atividade laboral em estudo, com destaque para os riscos de LMERT e fadiga laboral. Mais elementos serão apresentados por meio da representação dos resultados específicos das ferramentas usadas. Ainda é de destacar que o serviço em causa já conta com um conjunto de medidas preventivas definidas e a serem preconizadas.

Tabela 4 - Análise de riscos inerentes aos postos de trabalho com EDV

Perigo/ Fator de Risco	Risco	Medidas já existentes/ implementadas
Adoção de postura incorreta com EDV	LMERT	Ginástica laboral (1x/ semana) Promoção da autonomia do trabalhador para implementar pausas durante a jornada de trabalho
Exposição prolongada a EDV		
Ausência de pausas adequadas à jornada de trabalho		
Longos períodos na posição sentado		
Stress e fadiga laborais	Stress/ Fadiga Laboral	Disponível acompanhamento em Psicologia, quando requisitado pelo trabalhador
Divisão inadequada da carga de trabalho	Fadiga Visual	Estimular o trabalhador e realizar pausas durante a jornada de trabalho
Posto de trabalho posicionado perto de uma fonte de luz natural permitindo o encadeamento		Janelas equipadas com dispositivo ajustável para atenuar a luz natural
Exposição prolongada ao visor		Consultas periódicas de medicina do trabalho com rastreio visual
Exposição a ruído provocada por dispositivos informativos	Lesão Auditiva	Posicionamento da impressora afastada do trabalhador
Manuseamento de materiais de escritório (tesouras, agrafadores, furadores) inerentes à função	Cortes/ golpes	Privilegiar os registos em suporte digital e diminuição da utilização de registos em papel
Contacto com trabalhadores possivelmente doentes no mesmo posto de trabalho	Biológicos (Inalação ou contágio)	Manter afastamento social igual ou superior a 2 metros

Em seguida, serão apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação da lista de verificação para postos de trabalho com EDV (ACT, 2020). Na Tabela 5 são destacados apenas os aspetos identificados como não conformes durante a observação dos postos de trabalho, juntamente com os riscos associados a essas não conformidades. As restantes afirmações e questões da lista de verificação, que não estão incluídas na Tabela 5, encontram-se em conformidade. Fica bem patente que os problemas identificados são potenciados de fatores de risco de fadiga laboral e LMERT.

Tabela 5 - Resultados da lista de verificação aplicada aos postos de trabalho com EDV

Grupo	Não conformidade/ Fator de risco	Riscos
1 - Dimensionamento e disposição do posto de trabalho	Posto de trabalho instalado de forma a possibilitar encandeamentos e reflexos no visor - janelas ao lado e atrás do visor	Fadiga Visual
2 - Organização do trabalho	Existência de outras fontes de ruído (telefone, impressora...)	Lesão Auditiva
	Posição do visor não evita encandeamento e reflexos	Fadiga Visual
3 - Equipamento de trabalho	Não existe porta documentos	LMERT
	Rato inadequado	
4 - Interface computador/trabalhador	Nada a referir	
5 - Organização e gestão	O trabalho não está organizado de forma a realizar pausas ou mudanças de tarefa para evitar períodos prolongados de trabalho com EDV	LMERT
	Não está prevista a realização de exercícios de relaxamento	
6 - Vigilância da saúde	Não são facultados dispositivos especiais de correção (óculos)	Fadiga Visual

Os dados recolhidos através do Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética, desenvolvido por Neto (2013), serão apresentados a seguir em formato de figuras e tabelas. A interpretação dos resultados será feita com base nos critérios previamente definidos na metodologia do estudo.

Os dados socioprofissionais dos trabalhadores foram recolhidos com base nas questões do bloco D, cujos resultados estão registados na Tabela 6. O serviço é composto exclusivamente por trabalhadoras do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 46 e os 61 anos, sendo a média etária de aproximadamente 55,3 anos. Todas as participantes são casadas e têm filhos (entre um a dois filhos).

Tabela 4 - Dados socioprofissionais dos trabalhadores

Trabalhadores	A	B	C	D
Sexo	Feminino	Feminino	Feminino	Feminino
Idade	61	46	59	55
Estado Civil	Casada	Casada	Casada	Casada
Nº de filho/as	1	2	1	1
Atividades domésticas na semana	Diariamente	Diariamente	Diariamente	Diariamente
Atividade Desportiva	Pilates e caminhadas	Não	Canoagem e caminhadas	Hidroginástica e caminhadas
Nº médio de horas de trabalho	7h	7h	7h	8/9h
Realização de turnos	Não	Não	Não	Não
Doença/ Lesões nos últimos 3 meses	Não	Não	Sim, problemas respiratórios	Não
Problemas de Sono	Não	Sim, interrupções noturnas por parte da filha	Não	Sim, stress e menopausa

No que diz respeito à prática de atividade física, três das quatro trabalhadoras referem praticar um desporto associado ainda a caminhadas regularmente, enquanto uma indica não realizar qualquer tipo de exercício físico. Em média, a carga horária diária de trabalho situa-se nas sete horas, não sendo registado qualquer regime de trabalho por turnos entre as participantes. Por fim, duas colaboradoras relataram dificuldades ao nível do sono.

No que diz respeito à fadiga laboral, foram recolhidos dados para determinar diferentes indicadores. No bloco A, cujas questões se baseiam no SOFI, a Tabela 7 sistematiza os resultados individuais por trabalhador para cada uma das dimensões avaliadas. Já a Figura 1 ilustra as médias obtidas em cada dimensão do SOFI. Constata-se que as dimensões avaliadas apresentam, de forma geral, um nível de incidência baixo-aceitável, com exceção da dimensão de desconforto físico, que atinge um nível moderado. Esta situação exige a implementação de alterações rápidas no ambiente ou nas condições de trabalho, de forma a mitigar os riscos associados. A análise individual revelou ainda que os trabalhadores B e D apresentam níveis moderados tanto na dimensão de falta de energia como na de desconforto físico, o que justifica uma atenção particular a estes casos, com vista à promoção do bem-estar e à prevenção de consequências mais graves a médio e longo prazo.

Tabela 7 - Resultados de cada dimensão SOFI, por trabalhador

Trabalhador	Falta de energia	Esforço Físico	Desconforto físico	Falta de motivação	Sonolência	Média por Trabalhador
A	2,0	1,25	2,5	1,5	1,5	1,95
B	3,0	2,0	2,75	1,75	2,25	2,35
C	1,75	1,25	1,75	1,75	1,25	1,55
D	3,0	2,25	3,25	1,0	1,25	2,15
Média	2,44	1,69	2,56	1,5	1,56	

Figura 1 - Média de cada dimensão SOFI

Os dados apresentados a seguir referem-se à aplicação da Modified Fatigue Impact Scale (MFIS), que avalia os níveis de fadiga mental e física. A Tabela 8 mostra os resultados individuais de cada colaborador em relação a cada uma das subescalas de fadiga. Já a Figura 2 representa a média dos resultados obtidos pelos participantes da amostra para essas mesmas subescalas. Em ambas as representações, foi utilizada uma codificação por cores correspondente aos níveis de ação ou intervenção, conforme os critérios previamente estabelecidos.

Tabela 8 - Resultados de MFIS por trabalhador

Trabalhador	Fadiga Mental	Fadiga Física	Fadiga Global
A	1,09	1,6	1,3
B	2,45	3,0	2,7
C	1,36	1,9	1,6
D	1,36	2,7	2,0

Figura 2- Média de cada dimensão MFIS

A aplicação do MFIS permitiu avaliar o impacto da fadiga nas dimensões física e mental dos trabalhadores. De forma global, os resultados indicam que a fadiga física se encontra num nível moderado, o que requer a implementação de medidas corretivas para prevenir agravamentos e garantir a sustentabilidade das condições laborais. Em contraste, a fadiga mental apresenta-se num nível baixo-aceitável, não exigindo, para já, ações específicas. No entanto, a análise individual revela que o trabalhador B apresenta níveis moderados em ambas as dimensões, física e mental, sugerindo uma condição de fadiga mais abrangente que justifica acompanhamento específico. Por sua vez, o trabalhador D evidencia fadiga física em nível moderado, sendo igualmente necessário direcionar atenção a este caso para evitar comprometimentos adicionais no desempenho e bem-estar.

Os dados referentes ao Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida encontram-se apresentados na Tabela 9 e na Figura 3, sendo representados através de uma codificação por cores que indica o respetivo nível de ação ou intervenção, conforme os critérios previamente estabelecidos.

Tabela 9 - Resultados do Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida, por funcionário

Trabalhador	Antes da Jornada de Trabalho	Após a Jornada de Trabalho
A	5	3
B	5	8
C	1	5
D	5	8

Figura 3 - Média de Fadiga laboral percebida pelos trabalhadores

Concluiu-se que o nível de fadiga percebida antes da jornada de trabalho apresenta, em média, um nível moderado de desgaste. A nível individual as respostas foram variadas, destacando-se os funcionários A, B e D que apresentam um maior nível de desgaste antes da jornada de trabalho, sendo este de nível moderado. Relativamente à fadiga laboral percebida após a jornada de trabalho, observa-se que, em média, este representa um nível de desgaste moderado, sendo que os trabalhadores B e D apresentaram o maior nível de desgaste, considerado já elevado e que requerem especial atenção e alterações a curto prazo.

Os dados referentes ao Bloco C dizem respeito à presença de sintomatologia músculo-esquelética, os quais se encontram sintetizados nas Tabelas 10 e 11, seguintes. Após análise da Tabela 8 constata-se que a maior parte dos trabalhadores apresenta peso normal, à exceção do trabalhador B que apresenta Obesidade Grau I (Direção Geral de Saúde, 2016).

Tabela 10 - Dados Antropométricos dos funcionários da amostra

	Trabalhador A	Trabalhador B	Trabalhador C	Trabalhador D
Anos a exercer a atual função	33	22	3	2
Peso	62kg	80kg	50kg	69kg
Altura	1,62m	1,57m	1,48m	1,76m
IMC	23,6	32,5	22,8	22,3
Lateralidade	Destro	Destro	Destro	Destro

Na Tabela 11 sistematizam-se os dados da sintomatologia musculoesquelética. Serão considerados apenas os segmentos corporais nos quais os trabalhadores reportaram queixas, sendo igualmente indicado o nível de ação ou intervenção associado a cada um desses segmentos. A sinalização dos níveis segue a codificação por cores previamente definida, de acordo com os critérios estabelecidos para análise.

Tabela 11 - Sintomatologia músculo-esquelética percebida pelo funcionário

Trabalhador	Segmento corporal	Presença de sintomas	Intensidade	Frequência	Sintomas nos últimos 7 dias	Impossibilidade de realizar trabalho nos últimos 12 meses
A	Pescoço	Sim	3	2	Sim	Não
	Zona Lombar	Sim	4	4	Sim	Não
	Cotovelo Direito	Sim	1	1	Não	Não
B	Ombro Direito	Sim	4	4	Sim	Não
C	Zona Lombar	Sim	2	2	Sim	Não
D	Pescoço	Sim	1	2	Não	Não
	Zona Lombar	Sim	3	4	Não	Não
	Ombro Direito	Sim	1	2	Não	Não
	Ombro Esquerdo	Sim	1	2	Não	Não
	Joelho Direito	Sim	2	2	Não	Não
	Tornozelo Direito	Sim	3	3	Não	Não
	Tornozelo Esquerdo	Sim	3	3	Não	Não

Os dados evidenciam a existência de queixas significativas por parte de alguns trabalhadores, com variação em termos de localização, intensidade e frequência. O trabalhador A reportou sintomas intensos a muito intensos ao nível do pescoço e da região lombar, com frequência elevada e presença nos últimos sete dias, indicando um quadro de desconforto persistente e potencial risco ergonómico.

De forma semelhante, o trabalhador B referiu sintomas muito intensos no ombro direito, também com frequência significativa e manifestação recente, sugerindo sobrecarga localizada. Já o trabalhador C apresentou sintomas de intensidade moderada na zona lombar, com baixa frequência e sem registo nos últimos sete dias, o que pode indicar uma condição esporádica ou controlada. O trabalhador D identificou alterações em múltiplos segmentos corporais - nomeadamente pescoço, região lombar, ombros, joelho direito e tornozelos -, embora sem ocorrência sintomática nos últimos sete dias, apontando para uma sintomatologia intermitente ou latente. Estes resultados reforçam a necessidade de uma abordagem diferenciada na gestão dos riscos músculo-esqueléticos, com prioridade para os casos de maior gravidade e frequência sintomática.

O método ROSA foi implementado nos postos de trabalho dos colaboradores identificados como A e B, uma vez que estes apresentaram os níveis mais elevados de sintomatologia reportada no questionário aplicado. Após a realização da observação direta dos respetivos postos, procedeu-se à análise das posturas assumidas durante a execução das suas tarefas, recorrendo-se ao registo fotográfico como suporte documental. As figuras 4 a 9 ilustram o ambiente de trabalho do colaborador A, bem como as posições corporais adotadas ao longo do seu horário laboral, em interação com os diferentes elementos do EDV.

Figura 4 - Postura 1: Análise da secção A

Figura 5 - Postura 2: Análise da secção A

Figura 6 - Postura 3: Análise da secção B

Figura 7 - Postura 4: Análise da secção C

Figura 8 - Postura 5: Análise da secção C

Figura 9 - Postura 6: Análise da secção A

Tabela 5 - Pontuações atribuídas pelo Método ROSA, referentes ao Trabalhador A

Secção A	Cadeira					
	Pontuação Base	Fator de Ajustamento	Total	Total de segmentos	Pontuação Secção A	Duração de Exposição
A1: Altura do assento	1	+1	2	4	3	+1
A2: Profundidade do Assento	2	0	2			
A3: Apoio de Braços	1	0	1	2		
A4: Apoio Lombar	1	0	1			
Total da Secção A					4	

Secção B	Pontuação Base	Monitor e Telefone		Duração de Exposição	Total	Pontuação Secção B
		Fator de Ajustamento				
B1: Monitor	2	+1		+1	4	3
B2: Telefone	1	0		-1	0	
Total da Secção B					3	

Secção C	Pontuação Base	Rato e Teclado			Total	Pontuação Secção C
		Fator de Ajustamento	Duração de Exposição			
C1: Rato	2	+1	+1	4	5	
C2: Teclado	2	+1	0	3		
Total da Secção C					5	

Pontuação Monitor e Periféricos	
Monitor e Telefone	3
Rato e Teclado	5
Tabela Monitor e Periféricos	5

Pontuação Global ROSA	
Secção A	4
Monitor e Periféricos	5
Pontuação Global ROSA	5

O método ROSA neste posto de trabalho gerou numa pontuação total de 5, valor que indica a necessidade de uma investigação mais aprofundada e implementação de alterações no ambiente de trabalho, de forma a reduzir o risco de desenvolvimento de LMERT. As componentes que mais contribuíram para este resultado foram a cadeira, pela altura inadequada do assento, ausência de apoio eficaz para os pés e a falta de ajuste do apoio lombar. Também se identificaram limitações na área do monitor, que se encontra posicionado abaixo do nível do olhar. Por fim, observam-se constrangimentos na utilização do teclado e do rato, nomeadamente a distância excessiva do teclado em relação ao corpo, ausência de apoio para os punhos e extensão do braço durante o uso do rato, com desvio radial do punho. Neste sentido, recomenda-se a implementação de medidas corretivas urgentes,

com foco na reconfiguração da cadeira, reposicionamento do monitor e adequação da disposição do teclado e do rato, de forma a promover uma postura mais neutra e ergonómica.

O posto de trabalho do Funcionário B pode ser observado nas figuras 10 a 13, e o cálculo das pontuações obtidas através do método ROSA surge demonstrado na Tabela 13.

Figura 10 - Postura 1: Análise da Secção A

Figura 11 - Postura 2: Análise da Secção A

Figura 12 - Postura 3: Análise da Secção B

Figura 13 - Postura 4: Análise da Secção C

Tabela 6- Pontuações atribuídas pelo Método ROSA, referentes ao Trabalhador B

Secção A	Cadeira					
	Pontuação Base	Fator de Ajustamento	Total	Total de segmentos	Pontuação Secção A	Duração de Exposição
A1: Altura do assento	1	+1	2	5	4	+1
A2: Profundidade do Assento	2	+1	3			
A3: Apoio de Braços	2	0	2	4		
A4: Apoio Lombar	1	+1	2			
Total da Secção A					5	

Secção B	Monitor e Telefone				
	Pontuação Base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total	Pontuação Secção B
B1: Monitor	1	+1	+1	3	2
B2: Telefone	1	0	-1	0	
Total da Secção B					2

Secção C	Rato e Teclado				
	Pontuação Base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total	Pontuação Secção C
C1: Rato	1	+1	+1	3	3
C2: Teclado	1	+1	0	2	
Total da Secção C					3

Pontuação Monitor e Periféricos	
Monitor e Telefone	2
Rato e Teclado	3
Tabela Monitor e Periféricos	3

Pontuação Global ROSA	
Secção A	5
Monitor e Periféricos	3
Pontuação Global ROSA	5

Com base nos dados apresentados na Tabela 13, verifica-se que o nível de exposição é elevado, com uma pontuação de 5, o que implica a necessidade de uma implementação urgente de alterações no ambiente de trabalho. As componentes que mais contribuíram para este resultado foram a cadeira, pela ausência de apoio adequado para os pés e pela não utilização do encosto lombar, e a área de utilização de documentos diretamente sobre a mesa, sem suporte. Também se verificam constrangimentos ao nível do teclado e do rato, com extensão dos punhos e abdução ligeira do braço sem apoio. Assim, recomenda-se a implementação prioritária de medidas corretivas nestes três segmentos de forma a otimizar a postura de trabalho e reduzir o risco de fadiga ou lesão associada.

5. Discussão dos Resultados

Os dados obtidos através dos questionários revelam uma concordância direta com os resultados do método ROSA, apontando uma interligação objetiva da exposição a fatores de risco de LMERT com base na análise das posturas adotadas durante a execução das tarefas laborais. Por exemplo, as queixas manifestadas pela trabalhadora A, nomeadamente dor na região cervical e lombar, encontram correspondência direta nos resultados no método ROSA, evidenciando um conjunto de inadequações ergonómicas no posto de trabalho. A cadeira, ao apresentar uma altura de assento desajustada, aliada à ausência de um apoio eficaz para os pés e à falta de regulação do apoio lombar, compromete a adoção de uma postura estável e neutra da coluna vertebral, potenciando tensões excessivas na região lombo sagrada. Paralelamente, a posição do monitor, localizada abaixo da linha de visão da utilizadora, conduz à flexão constante do pescoço, o que pode explicar o desconforto referido na zona cervical. Estes fatores, ao prolongarem-se no tempo sem a devida correção, contribuem significativamente para o desenvolvimento de distúrbios músculo-esqueléticos, sendo essencial a intervenção ergonómica no mobiliário e na organização do posto de trabalho, de forma a promover uma postura mais adequada e reduzir o risco associado.

De forma complementar, no caso da trabalhadora B, as queixas localizadas ao nível do ombro direito podem também ser explicadas pelas inadequações posturais identificadas na avaliação ergonómica, nomeadamente na configuração do posto de trabalho em relação ao uso dos periféricos. Verificou-se que os apoios de braços da cadeira se encontram demasiado baixos, o que impede o suporte adequado dos membros superiores e conduz a uma abdução ligeira e prolongada do braço direito durante a execução das tarefas, particularmente no uso do rato. Esta situação é agravada pelos constrangimentos associados à disposição do teclado e do rato, que obrigam a uma extensão excessiva dos punhos e à ausência de apoio para os antebraços, aumentando a carga mecânica sobre a articulação do ombro. Tais condições posturais desfavoráveis, mantidas ao longo do tempo, favorecem o desenvolvimento de sobrecarga músculo-esquelética, reforçando a necessidade de intervenção ergonómica direcionada, centrada na regulação dos apoios da cadeira e na reorganização dos dispositivos de entrada, de forma a promover uma postura mais neutra e prevenir o agravamento das queixas.

Os dados da lista de verificação também reforçam a presença de constrangimentos de natureza ergonómica. Denota-se problemas na configuração dos espaços, que a realização de pausas não ocorre de forma regular, devido à elevada carga e intensidade de trabalho, e que não é assegurada uma formação inicial de acolhimento aos trabalhadores, comprometendo o acesso à informação sobre os riscos inerentes às suas funções e as respetivas medidas preventivas. A configuração dos postos de

trabalho observados contribui para a adoção de posturas inadequadas, potenciando o desenvolvimento de sintomatologia ou mesmo lesão músculo-esquelética. Estas constatações estão alinhadas com os resultados dos estudos de Pinto (2009) ou Aires e Neto (2018), que também reportam que a má disposição dos elementos no posto de trabalho com EDV, bem como a falta de mobiliário ajustável, contribui significativamente para o aparecimento de desconforto físico e sintomas músculo-esqueléticos em profissionais administrativos.

De acordo com a EU-OSHA (2020) e com o Decreto-Lei n.º 349/93 (República de Portugal, 1993), as entidades empregadoras devem acautelar que a disposição física dos postos promove um ambiente seguro do ponto de vista ergonómico e garantir uma adequada organização do trabalho, permitindo pausas regulares e a rotatividade de tarefas, com o objetivo de minimizar a exposição a fatores de risco. Se forem seguidas as principais recomendações nacionais e internacionais sobre a promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis, já será possível ter medidas corretivas aplicáveis aos casos das trabalhadoras em estudo, com o objetivo de prevenir ou minimizar o risco de LMERT. Por exemplo, de acordo com a ACT, DGS e Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (2020), é fundamental que os postos de trabalho administrativos estejam organizados de forma a evitar posturas inadequadas e esforços repetitivos, promovendo a adoção de posições neutras e confortáveis ao longo da jornada laboral. No caso da trabalhadora A, que apresenta queixas ao nível do pescoço e da região lombar, seria necessário reorganizar o posto de forma a alinhar o monitor com a linha de visão, a regulação da cadeira, incluindo o apoio lombar e a altura do assento, e, se necessário, a utilização de apoio para os pés, garantindo que os joelhos formem um ângulo de 90° e que os pés fiquem bem apoiados (ACT, DGS & MTSSS, 2020). Já para a trabalhadora B, que apresenta queixas no ombro direito, seria preciso serem ajustados os apoios de braços da cadeira, para que sustentem adequadamente os membros superiores, e reposicionados o teclado e o rato, de modo a manter os punhos em extensão neutra e os braços apoiados, reduzindo a tensão acumulada na articulação do ombro (ACT, DGS & MTSSS, 2020).

No que concerne aos níveis de fadiga laboral, os resultados globais indicam que a fadiga física se encontra num nível moderado, exigindo a implementação de medidas corretivas para evitar agravamentos e assegurar a sustentabilidade das condições de trabalho. Por outro lado, a fadiga mental revela-se num nível baixo a aceitável, não demandando intervenções imediatas. Contudo, a análise individual evidencia que a trabalhadora B apresenta níveis moderados em ambas as dimensões, física e mental, o que sugere uma condição de fadiga mais abrangente que justifica um acompanhamento específico.

Em relação às dimensões específicas avaliadas, verificou-se que o desconforto físico apresenta um nível moderado, enquanto as demais dimensões se situam num patamar baixo-aceitável. Ademais, as trabalhadoras B e D revelam níveis moderados tanto na falta de energia quanto no desconforto físico, requerendo atenção particular para promover o bem-estar e prevenir consequências negativas a médio e longo prazo. Quanto à fadiga percebida antes do início da jornada laboral, esta apresenta, em média, um nível moderado de desgaste, com destaque para as trabalhadoras A, B e D. Após a jornada de trabalho, a fadiga percebida varia entre o nível moderado e o elevado, o que já demanda atenção interventiva, especialmente para as trabalhadoras B e D (maior incidência),

Os resultados obtidos neste estudo alinham com os dados encontrados noutras investigações (Aires & Neto, 2018; Macedo, Freitas & Neto, 2024). Por exemplo, Macedo, Freitas e Neto (2024) identificaram mesmo níveis consideráveis de fadiga entre trabalhadores administrativos, destacando a importância da avaliação ergonómica e da implementação de medidas preventivas ao nível da organização do trabalho. Já Rêgo, Freitas e Tomé (2020) e Santos e Neto (2019) alertam que trabalhadores com posturas inadequadas e repetição de movimentos durante a jornada laboral tendem

a apresentar queixas músculo-esqueléticas frequentes e fadiga laboral. Portanto, este tipo de resultados tende a ser um padrão deste tipo de atividades como as estudadas.

No âmbito da promoção da saúde ocupacional e da prevenção de LMERT, o enfermeiro do trabalho também assume um papel essencial na identificação precoce de fatores de risco, bem como na implementação de medidas corretivas adequadas às necessidades dos trabalhadores. De acordo com Santos, Silva e Passos (2016), a atuação deste profissional deve centrar-se, prioritariamente, na prevenção primária de fatores de risco de LMERT, através da realização de ações educativas, acompanhamento regular dos postos de trabalho e promoção de boas práticas laborais. Estas intervenções são particularmente relevantes quando se verificam níveis moderados de fadiga física e mental, como é o caso de alguns trabalhadores deste estudo. Para esses casos, recomenda-se a realização de formações regulares sobre ergonomia, com foco na correção postural e no uso adequado dos equipamentos de trabalho. Simultaneamente, a vigilância em saúde deve ser reforçada, com visitas periódicas aos postos de trabalho para observação direta das condições e para delinear estratégias de reorganização, em colaboração com os próprios trabalhadores. Segundo Almeida e Santos (2017), é igualmente fundamental que o enfermeiro do trabalho promova programas de saúde que integrem componentes como a alimentação saudável, a prática de exercício físico e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, fatores que influenciam diretamente a perceção de fadiga e o bem-estar geral dos trabalhadores.

No contexto laboral analisado, está implementada uma sessão semanal de ginástica laboral com a duração de uma hora, conduzida por um profissional de educação física. No entanto, observa-se que a adesão por parte dos trabalhadores é variável, sendo que nem todos participam de forma regular. Esta realidade evidencia uma oportunidade de intervenção para o enfermeiro do trabalho, cuja atuação pode ser fundamental na sensibilização dos colaboradores para os benefícios da prática de atividade física no local de trabalho, promovendo hábitos saudáveis e contribuindo para a prevenção de lesões e melhoria do bem-estar geral.

6. Conclusão

No contexto da saúde ocupacional, a gestão da exposição aos riscos profissionais deve basear-se numa abordagem sistemática que privilegie a identificação, avaliação e controlo dos fatores de risco presentes nos postos de trabalho. Segundo a DGS (2014), esta gestão deve iniciar-se com a análise cuidadosa das tarefas e condições laborais, seguindo-se a definição de estratégias de intervenção que permitam eliminar, reduzir ou mitigar os riscos identificados. Neste processo, é fundamental a articulação entre os serviços de segurança e saúde do trabalho e os trabalhadores, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e ergonómico. A DGS (s.d.) reforça que também compete aos serviços de saúde ocupacional colaborar na implementação de normas e boas práticas preventivas, nomeadamente através de ações de sensibilização, recomendações para a reorganização do espaço físico e monitorização contínua das condições laborais. Isso não é responsabilidade da área da segurança do trabalho.

De forma geral, os dados obtidos neste estudo vão ao encontro das conclusões de investigações anteriores, que evidenciam uma prevalência significativa de fatores de riscos de LMERT e de fadiga laboral em contextos administrativos com utilização de EDV (Aires & Neto, 2018; Rêgo, Freitas, & Tomé, 2020; Santos & Neto, 2019; Macedo, Freitas & Neto, 2024). Os resultados obtidos reforçam o relevo da implementação de medidas preventivas de âmbito alargado e de medidas corretivas num horizonte temporal reduzido, com o objetivo de mitigar a incidência das exposições registadas. No caso dos postos de trabalho das trabalhadoras analisadas, evidenciou-se a necessidade de ajustes específicos nas condições ergonómicas dos postos de trabalho, como a correção da altura do assento, a

regulação do apoio lombar, a colocação adequada do monitor ao nível dos olhos e o reposicionamento do teclado e do rato, de forma a minimizar a fadiga física e o desconforto músculo-esquelético associados à atividade desempenhada.

Deste modo, torna-se evidente a importância de uma abordagem integrada na promoção da saúde ocupacional, que inclua a avaliação ergonómica regular dos postos de trabalho, a escuta ativa das perceções dos trabalhadores relativamente ao seu bem-estar físico e mental e a implementação de estratégias preventivas ajustadas às necessidades específicas de cada função. A análise desenvolvida neste estudo revelou que, em contextos administrativos com uso intensivo de EDV, a ergonomia inadequada e a ausência de pausas estruturadas estão diretamente associadas à ocorrência de desconforto físico, cansaço e risco de desenvolvimento de LMERT e fadiga laboral.

Adicionalmente, os resultados reforçam o relevo dos profissionais de saúde ocupacional, nomeadamente do enfermeiro do trabalho, na vigilância ativa das condições laborais, na promoção da educação para a saúde e na articulação com as entidades empregadoras para a concretização de medidas corretivas eficazes. Recomenda-se, assim, a adoção de políticas organizacionais que valorizem a ergonomia como fator determinante na prevenção de doenças profissionais, contribuindo para o aumento da produtividade e da qualidade de vida dos trabalhadores.

Este estudo apresenta várias limitações que devem ser consideradas na análise dos resultados. A amostra reduzida, composta por apenas quatro trabalhadores, compromete a generalização dos resultados obtidos para outros contextos laborais. A aplicação pontual do método ROSA, baseada num registo fotográfico realizado numa visita única ao local de trabalho, não permite uma avaliação longitudinal nem contempla a variabilidade postural ao longo da jornada de trabalho. Adicionalmente, a utilização de questionários de autorrelato para avaliar a fadiga laboral introduz um potencial viés subjetivo, influenciado por perceções individuais e estados momentâneos. Estas limitações reforçam a importância de desenvolver investigações futuras com amostras mais amplas, avaliações repetidas ao longo do tempo e abordagens multidimensionais que integrem variáveis físicas, organizacionais e psicossociais.

Em suma, a prevenção eficaz dos riscos identificados passa por intervenções dirigidas e fundamentadas, que contemplem não só a reconfiguração física dos espaços de trabalho, mas também a promoção de hábitos laborais saudáveis, suportados por uma cultura organizacional atenta às exigências físicas e mentais da atividade profissional.

7. Referências Bibliográficas

- ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho. (2020). *Lista de verificação para postos de trabalho com Equipamento dotados de visor*. Retirado de <https://portal.act.gov.pt/pt-PT/CentroInfortmação/ListasVerificação/Paginas/default.aspx>.
- ACT, DGS, & MTSSS (2020). *19 recomendações para adaptar os locais de trabalho e proteger os trabalhadores*. <https://www.gep.mtsss.gov.pt/-/19-recomendacoes-para-adaptar-os-locais-de-trabalho-e-protger-os-trabalhadores-dipsonibilizadas-pela-act>
- Almeida, A., & Almeida, A. (2017). Enfermagem do trabalho em Portugal: Experiência, motivações, locais de trabalho, formação, funções, indicadores produzidos e condições de trabalho. *Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional Online*, 1–21. <https://doi.org/10.31252/RPSO.20.07.2017>
- Åhsberg, E. (1998). *Perceived fatigue related to work*. Retirado de https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/4184/ah1998_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Aires, M. & Neto, H. V. (2018). Risco de lesões músculo-esqueléticas, distresse e fadiga laboral em trabalhadoras/es de uma loja de telecomunicações. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 1, 154-173.

- Chagas, D. (2016). Absentismo laboral associado a lesões músculo-esqueléticas na prestação de cuidados a idosos. *Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional*, 1. <https://doi.org/10.31252/RPSO.08.06.2016>
- Coelho, M. S. (2009). *Estudo da frequência de lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) em profissionais de enfermagem* [Dissertação de mestrado, Universidade do Porto]. <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/21697/2/39486.pdf>
- EU-OSHA (2007). Introdução às lesões músculo-esqueléticas. *E-Facts*, 71, https://osha.europa.eu/sites/default/files/2021-10/Factsheet_71_-_Introduction_to_Work-Related_Musculoskeletal_Disorders.pdf
- EU-OSHA. (2025a). *Work-related stress*. European Agency for Safety and Health at Work. <https://osha.europa.eu/en/tools-and-resources/eu-osha-thesaurus/term/70274i>
- EU-OSHA. (2025b). *Musculoskeletal disorders*. European Agency for Safety and Health at Work. <https://osha.europa.eu/pt/themes/musculoskeletal-disorders>
- Inspecção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS). (2018). *Manual de segurança e saúde no trabalho*. https://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/Manual_Seguranca_e_saude_no_trabalho.pdf
- Lima, K. de, dos Santos Canela, K. G., Teles, R. B., Melo, D. E., Belfort, L. R., & Martins, V. H. (2017). Gestão na saúde ocupacional: Importância da investigação de acidentes e incidentes de trabalho em serviços de saúde. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, 15(3), 276–283.
- Macedo, S. I., Freitas, M., & Neto, H. V. (2024). Exposição a LMERT e fadiga laboral em trabalhadores do serviço de recursos humanos numa indústria de calçado. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, 7, 27–47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14632970>
- Pereira, C. B. (2021). Um estudo exploratório sobre a fadiga laboral. *Revista Multidisciplinar e de Psicologia*, 15(54), 382–393. <https://doi.org/10.14295/online.v15i54.2982>
- Pinto, A. M. (2009). *Análise ergonómica dos postos de trabalho com equipamentos dotados de visor em centros de saúde da Administração Regional de Saúde do Centro* [Dissertação de mestrado, Universidade de Coimbra]. https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/13508/1/Tese_mestrado_Alice%20Pinto.pdf
- Rêgo, C. F., Freitas, M., & Tomé, D. (2020). Avaliação do risco de LMERT, stresse e fadiga laboral. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 3, 84–109.
- República de Portugal. (1993). Portaria n.º 989/93, de 6 de outubro: Normas de ergonomia e segurança nos postos de trabalho com equipamentos dotados de visor. *Diário da República, I Série - B*. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/989-1993-644961>
- Santos, E. S. S. (2016). Contribuição do enfermeiro do trabalho na prevenção primária relacionada a riscos ergonómicos. *Revista UNINGÁ Review*, 26, 68–73. <https://revista.uninga.br/uningareviews/article/download/1785/1391>
- Direção-Geral da Saúde (DGS). (2014). *Informação Técnica n.º 8/2014 — Manual de procedimentos no âmbito da saúde do trabalho*. <https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/referenciais-tecnicos-e-normativos/informacoes-tecnicas/informacao-tecnica-n-82014-manual-de-procedimentos-no-ambito-da-saude-do-trabalho.aspx>
- Direção-Geral da Saúde (DGS). (n.d.-a). *Competências dos serviços de saúde em matéria de saúde do trabalho*. <https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/programa-nacional4/competencias-dos-servicos-de-saude.aspx>
- Silva, J. F. (2012). *Metodologia de avaliação de riscos em postos de trabalho com computadores: PARE - Protocolo de Avaliação de Riscos em Escritórios* [Dissertação de mestrado, Universidade Nova de Lisboa]. https://run.unl.pt/bitstream/10362/8163/1/Silva_2012.pdf
- União Geral de Trabalhadores (UGT). (n.d.-b). *Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho: Riscos, efeitos na saúde e na prevenção*. <https://www.ugt.pt/publicfiles/kk1geivzmvhbbqvxoakdagb9jndzlhss6lfj5kfr.pdf>